

Ўзини Ўзи Ўлдиришга Ундаш Учун Жавобгарлик: Тарих Ва Эволюция

Бекмуродова Умида Абдусамад қизи

Шайхонтохур тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси
хузуридаги Тергов бўлими Таҳлил ва назорат бўлини маси катта терговчиси капитан

Аннотация: Мақолада ўзини ўзи ўлдиришга ундаш жиноятнинг жиноий ҳуқуқий тавсифи, ушбу турдаги жиноятларни содир этганлик учун жавобгарлик, жавобгарликнинг қандай пайдо бўлганлиги, ўз жонига қасд қилиш ҳақидаги ғоялар эволюциясини ақс эттириб, тарихий-ҳуқуқий шаклланиши ва ривожланиши таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада, ўзини ўзи ўлдиришга ундаш жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари ривожланиши ҳамда хорижий давлатларда ўзини ўзи ўлдиришга ундаш жинояти учун жавобгарлик масалалари ўрганилиб, тегишли хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: Ўзини ўзи ўлдириш, суицид, Қадимги халқлар тарихи, Еуропа ва Шарқ давлатлари, Жиноят кодекси, жавобгарлик, жазо, ўзини ўзи ўлдиришга ундаш учун жавобгарлик.

XXI аср Инсоният учун IT технологияларининг жадал ривожланиши, илм-фан, саноат, қишлоқ хўжалиги, энергетика соҳаларида сезиларли ютуқлар ҳамда ўсиб бораётган аҳоли эҳтиёжларини қондириш билан бирга келди. Тиббиётнинг жадал ривожланишига, ижтимоий соҳанинг сифати ва қулайлиги яхшиланишига, фаровонликнинг ўсишига, инсоннинг умр кўриш давомийлигининг ошишига қарамай, эрта ўлим ҳолатлари башариятга жиддий ташвиш туғдиришда давом этмоқда, уларнинг сабабларидан бири ўз жонига қасд қилиш бўлиб қолмоқда.

Суицид (ўз жонига қасд қилиш) атамаси илк марта италян психологи Г.Дэзэ томонидан 1947 йили киритилган ва “ўз умридан маҳрум бўлиш ниятидаги хатти-ҳаракат” маъносини англатади. Илмий тилда ўз жонига қасд қилиш суицид (лотинча *sui caedere*- ўзини ўзи ўлдириш) бўлиб, шахснинг ўз хоши, ихтиёрига кўра (ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ҳолатлари ҳам) мустақил ёки бошқа шахсларнинг ёрдами билан (эвтаназия) ўзини ўзи ҳаётдан маҳрум қилиши тушунилади.

Ўзини ўзи ўлдириш бу – шахс ўзини ҳаётдан маҳрум қилиш мақсадида, мустақил равишда ўзга шахсларни жалб қилмай туриб содир этиладиган ҳаракатдир. Бундай ҳаракатлар ихтиёрийдир, аммо шунга қарамай, инсон онгига таъсир кўрсатиш шундай ҳаракатлар оқибатида ўз эркинлигидан маҳрум қилиш жиноят ҳисобланади. Ўзини ўзи ўлдиришнинг сабаби инсоннинг рухий беқарорлиги бўлиб, иш ёки оиладаги муаянн муаммолар, реал ҳаётда ўз истаклари, вазифалари ва бошқаларни рўёбга чиқаришнинг етишмаслиги бўлиши мумкин.

Ундаш деганда, яъни кўндириш ҳар хил усуллар орқали шахсда ўзини ўзи ўлдириш ҳиссини уйғотиш натижасида, уни ўзини ўзи ўлдириши ёки ўзини ўзи ўлдиришга суиқасд қилиши тушунилади.

Кўндириш деганда, жабрланувчини онгига рухий ишлов бериш, ўзини ўзи ўлдириш ҳиссини уйғотиш ёки аксинча қарама-қаршилиқ ҳосил қилиш тушунилиши лозим.

Алдашни инсон рухиятига таъсир кўрсатиш усули деб тушуниш зарур бўлиб, мазкур усул бошқа шахсни қасддан адаштиришдан ёки фаолиятга мос бўлмаган ахборотни бериш ёки жабрланувчини ўзини ўзи ўлдиришга ундаш мақсадида турли фактлар, нарсалар, ходисалар ва бошқаларни яшириш йўли билан ундаги мавжуд янглиш фикрни қўллаб-қувватлашдан иборат¹.

Статистик маълумотларга кўра, ўзини ўзи ўлдириш жаҳонда ўлимнинг келиб чиқиш сабаблари рўйхатида 8-ўринда, зўравонлик ўлимлари орасида 1-ўринни эгаллайди².

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг берган маълумотларига кўра, дунёдаги ўзини ўзи ўлдириш даражаси энг юқори давлат бу-Гренландия бўлиб, Россия Федерацияси ушбу рейтингда 12-ўринда, Жанубий Корея 13-ўринда, Қозоғистон 18-ўринда, Украина 20-ўринда, Ўзбекистон эса 92-ўринни эгаллаши назарда тутилган³.

Ўз жонига қасд қилиш-мураккаб биопсихосоциал ҳодиса бўлиб, аҳоли саломатлиги ва ижтимоий фаровонлигининг кўрсаткичларидан биридир. Турли даврларда психология, фалсафа, соцсиология, маданиятшунослик, психиатрия, тиббиёт, ҳуқуқшунослик ва бошқалар соҳалари мутахассислари ўз ишларини ушбу муаммога бағишлаганлар. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ўз жонига қасд қилишни (суицид) ўзини қасддан ўлдириш деб таърифлайди⁴. Ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш муаммоси глобал (халқаро) аҳамиятга эга. Ҳар йили 1 миллионга яқин одам ўз жонига қасд қилиш қурбонига айланади, 10-20 миллион киши ўз жонига қасд қилишга уриниб, турли жароҳатлар олади. 15 ёшдан 25 ёшгача бўлган ёш тоифаси айниқса заиф бўлиб, ўз жонига қасд қилиш ўлим сабаблари рўйхатида иккинчи ўринда туради (йўл-транспорт ҳодисаларидан кейин)⁵. Муаммонинг энг муҳим жиҳати, у зўравон жиноятлар ва ҳарбий можароларни бирлаштиргандан кўра сайёрада кўпроқ одамларни ўлдиради (Касен 2015, 5).

Жорий аср руҳий касалликлар асри деб номланди, бунга ҳаётнинг тезлашуви, иқтисодий табақаланиш, урбанизация, шунингдек, глобаллашув, автоматлаштириш ва рақамлаштириш жараёнлари таъсир кўрсатади (Шалагин, Идиятуллоев 2021, 233). Ахборотлаштириш натижасида юзага келган ижтимоий тузумдаги ўзгаришлар жамият олдида янги талабларни келтириб чиқаради, бу эса маълум ҳолларда инсон организмнинг психикаси ва табиий физиологиясига ҳалокатли таъсир кўрсатиши мумкин. Замонавий постмодерн жамиятда бефарқлик, бегоналашиш, умидсизлик, ёлғизлик, ташвиш ва низоларнинг кучайиши билан боғлиқ турли авлод одамлари ўртасидаги муносабатларда муаммолар мавжуд (Розанов 2014, 25). Наркомания хулқ-атворининг турли шаклларининг кенг тарқалиши, сохта диний, экстремистик, террористик ва антисоциал йўналишдаги бузғунчи гуруҳлар фаоллигининг кучайиши, аҳоли саломатлиги ва ахлоқ-одобига салбий таъсир кўрсатувчи истеъмол ва индивидуализмга сиғинишнинг шаклланиши кузатилмоқда. СОВИД-19 пандемияси ва бошқа глобал фавқулодда вазиятлар фонидида психо-ижтимоий стресс, ташвиш, руҳий тушқунлик ва оилавий зўравонлик даражаси ошиб бормоқда (Любов, Зотов, Положий 2020, 6). Кўриб чиқиляётган омиллар ўз жонига қасд қилиш хавфини сезиларли даражада оширади.

ЖССТ экспертлари ўз жонига қасд қилишдан ўлим сабабларини қуйидаги омиллар билан боғлайдилар: генетик, стрессли, ситуцион, руҳий ва соматик касалликлар, гиёҳвандлик,

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 1998 йил 11 сентябрдаги 20-сонли Қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. – Тошкент: Адолат, 2006. – Б.167-168;

² <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide>;

³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide>;

⁴ «Вопросы здравоохранения. Самоубийства». *Всемирная организация здравоохранения*. 2021. <https://www.who.int/topics/suicide/ru> (здесь и далее для всех интернет-ресурсов: Дата обращения 26 августа, 2021).

⁵ *Предотвращение самоубийств: Глобальный императив*. 2014. Женева: Всемирная организация здравоохранения. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/152893/3/Suicide%20report%20a%20global%20imperative%20%28Rus%29.pdf?ua=1&ua=1>;

ижтимоий беқарорлик (қашшоқлик, ишсизлик, инфляция ва бошқалар)⁶. Ушбу тадқиқотнинг мавзуси бошқа шахснинг ўз жонига қасд қилишига жинойий алоқадорлик билан боғлиқ ҳаракатларга қарши курашиш бўйича хорижий тажрибасини ўрганиш ҳисобланади.

Ўзини ўзи ўлдириш ҳодисаси эволюция жараёнида қачон ва қандай сабабларга кўра пайдо бўлганлиги ҳақида замонавий фанда аниқ маълумотлар йўқ. Мутахассисларнинг фикрича, кўриб чиқилаётган ҳодиса ибтидоий одамларда ўз-ўзини англаш, тасаввур қилиш, олдиндан кўра билиш, башорат қилиш ва жисмоний ўлим муқаррарлигини англаш билан боғлиқ ҳолда юзага келган бўлиши мумкин. Маълумки, инсон эволюцияси тарихий, психомаданий, этнодиний, географик, иқлим шароитлари ва бошқа кўплаб омилларга боғлиқ эди. Жаҳон динларининг (христианлик, ислом, буддизм ва бошқалар) мафкуравий ҳукмронлиги бошланишидан аввал, *бутпарастлик* эътиқодларига асосланган жамиятда ўз ҳаётидан атайлаб маҳрум қилишга бағрикенглик муносабати мавжуд бўлган. Шундай қилиб, ҳинд-европалик **қадимги халқлар** (*германлар, ҳиндлар, келтлар, скандинавлар ва славянлар*) орасида муқаддас хусусиятига эга бўлган эрининг дафн маросимида бева аёлнинг ўз жонига қасд қилиши (ўлдириш) диний анъаналари кенг тарқалганлиги қайд этилган. Жамият манфаати учун фидойилик касаллар, қариялар, шунингдек, хўжайиннинг вафотидан кейин қул ва хизматкорлар орасида кенг тарқалган. Ибтидоий маданиятларда ўз жонига қасд қилиш жазолаш (ўзини-ўзи жазолаш), оғриқни тугатиш (эвтаназия), шарафни сақлаш (сеппуку), қасосни ифодалаш (типшар), қулликдан қочиш (жаухар), севгининг далили (синдзю) ва бошқаларнинг маросим усули сифатида кўрилган (Сорокин 2003, 105).

Антик даврда ўз жонига қасд қилишни қонун билан тақиқлаш орқали ушбу ҳодисани ҳуқуқий тартибга солишга биринчи уринишлар қилинган. Шундай қилиб, милодий II асрдан бошлаб ўз жонига қасд қилганларга нисбатан жазо-қатағон сиёсати ҳукм қилинган жиноятчилар, қуллар, ҳарбий хизматчилар Рим давлатининг иқтисодий, шунингдек, ҳарбий-сиёсий, ижтимоий манфаатлари билан белгиланган. (Любов, Зотов 2017, 12).

Илк ўрта асрларда ўз жонига қасд қилиш жиддий қораланган. Давлат ҳокимиятининг ишончли таянчига айланган диний муассасалар ўз жонига қасд қилиш тенденцияларига қарши курашга фаол ҳисса қўшдилар. Ўз жонига қасд қилиш оғир гуноҳ, эътиқодга қарши жиноят ҳисобланиб, қотиллик (“худкушлик”) билан тенглаштирилди, бу унвондан маҳрум қилиш, мулкни мусодара қилиш, эътиқоддан чиқариб ташлаш, черков дафн этишдан бош тортиши, мурдани таҳқирлаш, аммо бу қоида болалар ва ўз жонига қасд қилишга уринган шахсларга тааллуқли эмас эди. Бундай ўлим шаънини йўқотиш, насл-насабни таҳқирлаш, ижтимоий стигма ва бошқа салбий оқибатлар билан боғлиқ эди (Behere, Sathyanarayana Rao, Mulmule 2015, 122). Ўз жонига қасд қилишда ҳар қандай ёрдам кўрсатиш оғир жиноятга шериклик деб ҳисобланган (Никифоров 2000, 17).

Ўз жонига қасд қилишнинг диний ва ҳуқуқий тақиқланиши католик черкови кенгашларининг қарорлари (381, 452, 533, 563, 681, 693) билан тасдиқланган ва дунёвий ҳокимиятларнинг қонун чиқарувчи қарорлари билан тасдиқланган (967 йилда **Англияда**; 1398 йилда **Москвада**, **Францияда** 1670 йилда). Ўз жонига қасд қилишга қарши черков таълимоти таниқли илоҳиётшунослари Августин («О граде Божьем», 427 г.) и Фом Аквин («Сумма теологии», 1274 г.) (Evans, Farberow 2003, 21–24) томонидан Санкт-Петербургнинг фалсафий ва теологик рисоаларида шакллантирилган. Худди шундай позиция мусулмон ҳуқуқида ҳам мавжуд бўлиб, унга кўра “интиҳар”, яъни ўз жонига қасд қилиш ислом қонунларига кўра қатъиян ман этилган ҳаракатдир (Али-заде 2007, 282).

Қадимги Руслар томонидан насронийлик қабул қилингандан сўнг, черков қонунчилигининг ёзма манбалари оилавий ва никоҳ муносабатларида ўз жонига қасд қилишга ундаш учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидаларни ўз ичига олган (Князь Ярослав Донишманд низомининг 24-моддаси, 12-аср). Ўз жонига қасд қилишга қарши ҳуқуқий таълимот XIX асрнинг ўрталарига қадар Россия қонунчилигида ҳукмронлик қилган. Кўп асрлар давомида Россияда

⁶ «Вопросы здравоохранения. Самоубийства». Всемирная организация здравоохранения. 2021.

ҳам, хорижий мамлакатларда ҳам диний жазо ўз жонига қасд қилиш хатти-ҳаракатларидан ҳимоя қилувчи омил бўлиб келган. Юридик амалиётда узоқ вақт давомида ўз жонига қасд қилишга уринган шахсларни жавобгарликка тортиш билан боғлиқ вазият вужудга келди. Улар кўпинча жисмоний жазо ёки ўлимга дучор бўлган (Британия империяси ва мустамлака ҳудудларининг умумий қонуни) (Hilton, Fellingham, Lyon 2002, 414). Россия империясида ўз жонига қасд қилишга қарши меъёр XVIII аср бошларида Буюк Пётр давридаги қонунчилик ислохотлари натижасида, авваллари черков юрисдициясида бўлган ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари давлат органларининг юрисдициясига ўтган пайтда пайдо бўлди⁷.

XVIII асрдан бошлаб жамиятда оммавий ахборот воситаларида нотўғри нашрлар туфайли юзага келган “кўчирма ўз жонига қасд қилиш” ҳодисаси кузатилмоқда. “Вертер эффекти” деб номланувчи машҳур кишиларнинг ўз жонига қасд қилиши кўпинча таклид манбаига айланади. “Ўз жонига қасд қилиш клублари” тарихий илдизларга эга. XIX асрда улар *Парижда*, *Берлинда* (1819), *Венада* (1824) пайдо бўлган. Уларнинг иштирокчилари маълум мақсадлар билан бирлаштирилган юқори синф вакилларининг фарзандлари бўлган. Ўз жонига қасд қилиш қарори қуръа ташлаш йўли билан қабул қилинган. Россия империясида талабалар ва нуфузли кишиларнинг фарзандларидан ташкил топган шунга ўхшаш жамоалар XIX аср охири XX аср бошларида маълум бўлган⁸.

Европа давлатлари орасида ўз жонига қасд қилишга қарши қонунчилик энг узоқ давом этгани Буюк Британияда бўлиб, у ерда ўз жонига қасд қилган шахснинг жасадини таҳқирлаш тартиби 1823 йилгача амалда. 1916 йилгача ўз жонига қасд қилишга уриниш учун қамок жазоси тайинланиши одатий жазо бўлган. 1946-1955 йилларда Англия судларида ўз жонига қасд қилишга уриниш бўйича 5794 та иш кўриб чиқилган, улардан 5447 таси судланган (94%). Бу амалиёт 1961 йилгача давом этган, ўз жонига қасд қилишга қарши қонун бекор қилинди ва ўз жонига қасд қилишга ундаш, рағбатлантириш ёки ёрдам бериш учун жавобгарлик белгиланди. Бундай ҳаракатлар 14 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади⁹ (Evans, Farberow 2003, 32–34).

Россия империясида ўз жонига қасд қилишга уриниш учун ўлим жазоси 1835 йилда оғир меҳнатга, кейинчалик олти ойдан бир йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан алмаштирилди (Россия империясининг 1835 йилги қонунлар кодексининг 347-348-моддалари)¹⁰. 1845 йилдан бошлаб ўз жонига қасд қилиш декриминаллаштирилди ва фуқаролик ва диний жавобгарликка сабаб бўлди (1845 йилдаги Жиноят ва ахлоқ тузатиш жазолари кодексининг 1472, 1473-моддалари)¹¹. Россия ҳуқуқ тизими тарихида биринчи марта ўз жонига қасд қилишга **ундаш**, унга ёрдам бериш ва ўз жонига қасд қилишга ундашни жиний тақиқловчи махсус нормалар пайдо бўлди (Кодекснинг 1475, 1476-моддаларида кўрсатилган). Ички ҳуқуқ тизимининг кейинги ривожланиши шахсни ўз жонига қасд қилишга жиний жалб қилиш билан боғлиқ ноқонуний ҳужумлардан ҳимоя қилиш механизмини амалга оширишни ақс эттирди (РСФСР 1922 й. Жиноят кодексининг 148-моддаси, РСФСР ЖК 141-моддаси 1926 й., РСФСР ЖК 107-моддаси 1960 й., РФ ЖК 110-110²-моддаси 1996 й.)¹².

Замонавий даврда дунёнинг аксарият мамлакатларида ўз жонига қасд қилиш хулқ-атвориға жиний алоқадорлик жиноят ҳисобланади. 160 дан ортиқ давлат қонунчилигида бошқа шахсни ўз жонига қасд қилишга ундаганлик учун жавобгарликни назарда тутувчи қоидалар

⁷ Статъя 164 Артикула воинского 1715 г. <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm>; ст. 117 Морского устава 1720 г. http://militera.lib.ru/regulations/russr/1720_ustav-morskoi/index.html;

⁸ «Уходящие вместе. Расставание в сети». Коммерсантъ. 2005. <https://www.kommersant.ru/doc/2294702>;

⁹ Пункты «а», «б», «с» подразд. 1 Закона Великобритании от 03.08.1961 «О самоубийстве». <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60/section/2/data.pdf>;

¹⁰ Свод законов Российской империи 1835 г. https://nlr.ru/e-res/law_r/content.html.

¹¹ 9 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. <http://museumreforms.ru/node/13654>

¹² УК РСФСР 1922 г. https://lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a690x571.htm; УК РСФСР 1926 г. <http://museumreforms.ru/node/13973>; УК РСФСР 1960 г. https://lawrussia.ru/bigtexts/law_3558/index.htm; УК РФ 1996 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699

мавжуд, бироқ айни пайтда улар бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади. 38 дан ортик ҳуқуқий тизимларда ўз жонига қасд қилиш жиноят ҳуқуқи институти сифатида қайд этилмайди.

Ҳиндистон жиноий қонунчилиги алоҳида қизиқиш уйғотади, унда жабрланувчининг ўз жонига қасд қилишда иштирок этганлик учун жавобгарликни белгилловчи қоидаларга қўшимча равишда (Жиноят кодексининг 305, 306-моддалари) махсус модда мавжуд. 498А-моддаси (“Эркакларнинг шафқатсиз муомаласи” 20-банди), бу аёлларни оилавий ва никоҳ муносабатлари соҳасидаги жиноий қилмишлардан ҳуқуқий ҳимоя қилади. Ушбу меъёрни тушунтиришда “шафқатсизлик” атамаси эркакнинг аёл ҳаёти ва соғлиғига ҳақиқий хавф туғдирадиган, шунингдек, ўз жонига қасд қилишга олиб келадиган ҳар қандай ноқонуний хатти-ҳаракатларини англатади.

Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда гуруҳли ўз жонига қасд қилишни ташкил қилиш **Буюк Британия**да (турмуш ўртоқлар), **Ҳиндистон**да (дўстлар) ва **Япония**да (севишганлар) қайд этилган. Машҳур криминолог В.С.Овчинскийнинг фикрича, “ўз жонига қасд қилиш клублари” худбинлик мақсадида яратилга; уларнинг ноқонуний фаолияти ўз жонига қасд қилишга ундаш нормаси бўйича квалификация қилиниши мумкин эди¹³. 2004 йилда “киберсуицид” атамаси биринчи марта илмий адабиётларда пайдо бўлиб, Интернетда учрашиш ва мулоқот қилиш пайтида ўз жонига қасд қилишни англатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 1998 йил 11 сентябрдаги 20-сонли Қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари тўплами. – Тошкент: Адолат, 2006. – Б.167-168.
2. Касен, Гульмира А. 2015. *Профилактика суицида среди молодежи через призму зарубежного и отечественного опыта*. Алматы: Казахский национальный Университет имени Аль-Фараби.
3. Шалагин, Антон Е., Алмаз Д.Идиятуллоев. 2021. «Трансформация преступности в XXI в.: особенности предупреждения и противодействия». Вестник Казанского юридического института МВД России 2 (44): 227-235.
4. Розанов, Всеволод А. 2014. «Самоубийства среди детей и подростков - что происходит и в чем причина?» Суицидология 4 (17): 16-32.
5. Любов, Евгений Б., Павел Б.Зотов, Борис С.Положий. 2020 «Пандемии и суицид: идеальный шторм и момент истины». Суицидология 1 (38): 6–38.
6. Сорокин, Питирим А. 2003. «Самоубийство как общественное явление». Социологические исследования 2 (226): 104–115.
7. Любов, Евгений Б., Павел Б.Зотов. 2017. «К истории отношения общества к суициду». Суицидология 4 (29): 9–30.
8. Никифоров, Александр С. 2000. *Ответственность за убийство в современном уголовном праве*. М.: ЮрИнфоР.
9. Али-заде, Айдын А. 2007. *Исламский энциклопедический словарь*. М.: Ансар.
10. Hilton, Sterling C., Gilbert W.Fellingham, Joseph L.Lyon. 2002. “Suicide rates and religious commitment in young adult males in Utah”. American Journal of Epidemiology 155 (5): 413–419. <https://doi.org/10.1093/aje/155.5.413>
11. Evans, Glen, Norman L.Farberow. 2003. *The encyclopedia of suicide*. 2nd ed. New York: Facts on File.

¹³ «Уходящие вместе. Расставание в сети». Коммерсантъ. 2005. <https://www.kommersant.ru/doc/2294702>.